

1º edição / vol.01

CONDIÇÕES PSIQUIÁTRICAS ASSOCIADAS A TRANSTORNOS DO SONO EM IDOSOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
PSYCHIATRIC CONDITIONS ASSOCIATED WITH SLEEP DISORDERS IN THE ELDERLY: A LITERATURE REVIEW.

Rossana Valessa Silva Freire¹
Juan Carlos de Moura Macêdo²
Hanne Lise Silva Veloso³
Anna Caroline Valladão Athayde Mello Fitaroni⁴
Antônio Lucas Ferreira Alcântara⁵
Rafael Santana Pereira⁶
Gilmar Veiga de Carvalho Mello⁷
Aristóteles Passos Araújo Neto⁸
Thayna Peres Costa⁹
Aléxia Mourão Alves Carvalhal¹⁰
Ivana Queiroz Fonseca Gomes¹¹
Lucas de Alvarenga Leandro Siqueira¹²
Thainan Fuly Gil¹³
Carla Victória Sousa Fortes¹⁴

RESUMO:

Introdução: O envelhecimento populacional tem aumentado a prevalência de transtornos do sono em idosos, especialmente entre aqueles com condições psiquiátricas, como depressão, ansiedade e demência. Esses distúrbios são inter-relacionados, exacerbando os sintomas psiquiátricos e comprometendo a saúde física e mental dos idosos. **Objetivo:** O presente estudo busca revisar as evidências científicas sobre as condições psiquiátricas associadas aos transtornos do sono em idosos. **Métodos:** Foi conduzida uma revisão sistemática da literatura científica publicada entre 2009 e 2024 nas bases PubMed, Web of Science, Scopus e Google Scholar. Foram incluídos estudos originais e revisões publicados em inglês, português ou espanhol, que investigaram a relação entre transtornos do sono e condições psiquiátricas em idosos. Após triagem de títulos e resumos, 30 estudos preencheram os critérios de inclusão. **Resultados e Discussão:** Os transtornos do sono, como insônia e apneia obstrutiva do sono (AOS), são altamente prevalentes em idosos com condições psiquiátricas. Estes distúrbios agravam sintomas de depressão, ansiedade e aceleram o declínio cognitivo, destacando a relação bidirecional entre sono e saúde mental. Abordagens terapêuticas combinadas, como terapia cognitivo-comportamental para insônia (CBT-I) e o uso de dispositivos CPAP para AOS, mostram-se eficazes na melhora da qualidade do sono e na redução dos sintomas

psiquiátricos. **Conclusão:** Esta revisão sublinha a importância de intervenções terapêuticas integradas para o manejo eficaz dos transtornos do sono e condições psiquiátricas em idosos. Mais pesquisas são necessárias para desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes e acessíveis, visando melhorar a qualidade de vida dessa população em envelhecimento.

Palavras-chave: Transtornos do sono. Condições psiquiátricas. Idosos. Distúrbios do sono.

ABSTRACT:

Introduction: Population aging has increased the prevalence of sleep disorders in the elderly, especially among those with psychiatric conditions such as depression, anxiety, and dementia.

These disorders are interrelated, exacerbating psychiatric symptoms and compromising the physical and mental health of the elderly. **Objective:** This study aims to review the scientific evidence regarding psychiatric conditions associated with sleep disorders in the elderly.

Methods: A systematic review of the scientific literature published between 2009 and 2024 was conducted in the PubMed, Web of Science, Scopus, and Google Scholar databases. Original studies and reviews published in English, Portuguese, or Spanish that investigated the relationship between sleep disorders and psychiatric conditions in the elderly were included.

After screening titles and abstracts, 30 studies met the inclusion criteria. **Results and**

Discussion: Sleep disorders, such as insomnia and obstructive sleep apnea (OSA), are highly prevalent among elderly individuals with psychiatric conditions. These disorders exacerbate symptoms of depression and anxiety and accelerate cognitive decline, highlighting the bidirectional relationship between sleep and mental health. Combined therapeutic approaches, such as cognitive-behavioral therapy for insomnia (CBT-I) and the use of CPAP devices for OSA, have proven effective in improving sleep quality and reducing psychiatric symptoms.

Conclusion: This review underscores the importance of integrated therapeutic interventions for the effective management of sleep disorders and psychiatric conditions in the elderly. Further research is needed to develop more effective and accessible treatment strategies aimed at improving the quality of life of this aging population.

Keywords: Sleep disorders. Psychiatric conditions. Elderly. Sleep disturbances.

¹Graduanda em medicina pela Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE). E-mail do autor: rossana.freire@hotmail.com

²Graduando em medicina pela Universidade CEUMA. E-mail do autor: juan_carlosdemoura@hotmail.com

³Graduanda em medicina pela Universidade CEUMA. E-mail do autor: hannelisedoc@gmail.com

⁴Graduanda em medicina pela UNINTA. E-mail do autor: caroline.uninta@gmail.com

⁵Graduando em medicina pela UNINTA. E-mail do autor: Lucasferreirainta@hotmail.com

⁶Graduado em medicina pela Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas. E-mail do autor: rafaelsantanape@hotmail.com

⁷Graduado em medicina pelo Centro Universitário UniFacid. E-mail do autor: gilmarvcemello@hotmail.com

⁸Graduado em medicina pelo Universidade Federal do Maranhão - UFMA. E-mail do autor: Ariaraujo1094@gmail.com

⁹Graduanda em medicina pela FAHESP/IESVAP. E-mail do autor: peresthayna10@gmail.com

¹⁰Graduanda em medicina pela Universidade CEUMA. E-mail do autor: alexia_mourao@hotmail.com

¹¹Graduanda em medicina pela UNINTA. E-mail do autor: ivanaqfg@gmail.com

¹²Graduado em medicina pela Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE . E-mail do autor: Lucaspsb1808@gmail.com

¹³Graduando em medicina pela Faculdade de Medicina de Campos - FMC. E-mail do autor: thainanfuly@icloud.com

¹⁴Graduando em medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI. E-mail do autor: victoriafortes@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno global que tem suscitado grande interesse da comunidade científica e dos profissionais de saúde, principalmente em relação aos transtornos de sono e suas associações com condições psiquiátricas em idosos (LIN et al., 2020). O sono, um processo biológico essencial para a recuperação física e mental, sofre alterações ao longo do ciclo de vida, sendo comum que indivíduos mais velhos experimentem uma redução na eficiência do sono e maior fragmentação durante a noite (ANCOLI-ISRAEL et al., 2019). Tais mudanças podem ser exacerbadas pela presença de transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade e demência, que frequentemente coexistem com distúrbios do sono nessa população (WILSON et al., 2021).

A relação bidirecional entre transtornos do sono e condições psiquiátricas é amplamente reconhecida. Distúrbios como a insônia, a apneia obstrutiva do sono (AOS) e o transtorno do comportamento do sono REM têm sido associados a um aumento do risco de desenvolvimento de depressão e ansiedade em idosos (SMITH et al., 2018). Por outro lado, doenças psiquiátricas também podem agravar ou desencadear disfunções no sono, estabelecendo um ciclo vicioso que compromete significativamente a qualidade de vida do idoso (PHILLIPS et al., 2017). Estudos indicam que a depressão é uma das condições psiquiátricas mais prevalentes entre idosos com insônia, sendo a interrupção do sono frequentemente o primeiro sintoma de alerta para o diagnóstico de um transtorno depressivo (RAPOPORT et al., 2020).

A depressão e a ansiedade, por exemplo, afetam profundamente a qualidade do sono dos idosos, muitas vezes resultando em dificuldades para iniciar ou manter o sono, bem como em uma redução da fase de sono profundo (SLOWIKOWSKI et al., 2018). Esses problemas de

sono podem, por sua vez, piorar os sintomas psiquiátricos, aumentando o risco de declínio cognitivo e funcional, além de favorecer o surgimento de doenças neurodegenerativas, como a demência (ALDOSSARI et al., 2021). Em idosos, a presença de transtornos do sono também está associada a um maior risco de suicídio, especialmente quando há comorbidade com transtornos depressivos e de ansiedade (WU et al., 2022).

Outro aspecto relevante é o papel da apneia obstrutiva do sono (AOS) em idosos, que tem sido amplamente estudada devido à sua alta prevalência nessa faixa etária e suas associações com condições psiquiátricas e neurodegenerativas (YE et al., 2019). A AOS é caracterizada por episódios repetidos de obstrução parcial ou total das vias aéreas durante o sono, levando à hipoxemia intermitente e à fragmentação do sono (ARSLAN et al., 2020). Evidências sugerem que a AOS não tratada pode contribuir para o desenvolvimento de demência, prejudicando a memória e outras funções cognitivas em idosos (CHOI et al., 2016). Além disso, a AOS tem sido associada ao aumento da prevalência de depressão e ansiedade, destacando a importância de um diagnóstico e tratamento adequados (CHUNG et al., 2017).

Portanto, a relação entre transtornos do sono e condições psiquiátricas em idosos é complexa e multifatorial, exigindo uma abordagem clínica integrada e multidisciplinar para diagnóstico e tratamento (HONG et al., 2020). Com o envelhecimento da população, torna-se cada vez mais relevante entender as interações entre essas condições, a fim de desenvolver intervenções mais eficazes que melhorem a qualidade de vida dos idosos (ZHOU et al., 2021). Assim, o presente estudo busca revisar as evidências científicas sobre as condições psiquiátricas associadas aos transtornos do sono em idosos.

MÉTODOS

Esta revisão bibliográfica foi conduzida por meio de uma busca sistemática na literatura científica publicada nos últimos 15 anos, abrangendo o período de 2009 a 2024. As bases de dados consultadas incluíram PubMed, Web of Science, Scopus e Google Scholar. Os critérios de inclusão foram definidos da seguinte maneira: (1) estudos originais e revisões publicados em periódicos científicos revisados por pares; (2) idioma inglês, português ou espanhol; (3) investigação das condições psiquiátricas associadas a transtornos do sono em idosos; e (4) contribuição para uma compreensão mais abrangente das interações entre distúrbios do sono e condições psiquiátricas em populações idosas, bem como das estratégias terapêuticas

potenciais. Os critérios de exclusão foram aplicados para eliminar estudos que não atendiam aos objetivos específicos desta revisão, incluindo relatórios de caso, editoriais, comentários e estudos com foco exclusivo em outras condições médicas que não estejam relacionadas ao sono ou condições psiquiátricas em idosos.

A estratégia de busca combinou termos relacionados a transtornos do sono, condições psiquiátricas e idosos, utilizando o operador booleano "AND" para aumentar a sensibilidade da busca. As palavras-chave incluíram "transtornos do sono", "condições psiquiátricas", "idosos" e "distúrbios do sono". Após a busca inicial, os títulos e resumos foram avaliados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Dos estudos inicialmente identificados, a distribuição por bases de dados foi a seguinte: PubMed (100 artigos), Web of Science (120 artigos), Scopus (110 artigos) e Google Scholar (140 artigos). Após a triagem dos títulos e resumos, 470 estudos foram selecionados para leitura completa. Dos estudos completos analisados, 30 preencheram todos os critérios de inclusão e foram incluídos na amostra final para análise detalhada e síntese dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Prevalência de Transtornos do Sono em Idosos com Condições Psiquiátricas

Diversos estudos revisados ao longo desta pesquisa evidenciam a alta prevalência de transtornos do sono em idosos que sofrem de condições psiquiátricas, como depressão, ansiedade e demência (WANG et al., 2021). A insônia e a apneia obstrutiva do sono (AOS) são os distúrbios mais comumente identificados nesse grupo, afetando significativamente a qualidade de vida dos pacientes (FANG et al., 2019). Estima-se que aproximadamente metade dos idosos com transtornos depressivos experimentem insônia crônica, o que agrava ainda mais seus sintomas psiquiátricos e compromete seu bem-estar geral (MCCALL et al., 2020).

Esses achados ressaltam que as alterações no sono frequentemente coexistem com transtornos psiquiátricos em idosos, criando uma interdependência complexa entre essas condições (REYNOLDS et al., 2017). Por exemplo, pacientes com ansiedade apresentam uma maior propensão a despertar várias vezes durante a noite, o que perpetua um ciclo vicioso de agravamento dos sintomas psiquiátricos e deterioração da saúde física (ANCOLOTTO et al., 2017). Além disso, o impacto cumulativo dessas perturbações do sono contribui para o aumento do risco de desenvolvimento de outras complicações, como declínio cognitivo acelerado e vulnerabilidade a doenças neurodegenerativas, como a demência (CHOI et al., 2019).

A importância de abordar essa prevalência de distúrbios do sono em idosos com condições psiquiátricas reside no fato de que esses distúrbios não apenas pioram a condição psiquiátrica, mas também afetam a capacidade funcional e a independência dos pacientes. Estudos apontam que idosos com distúrbios do sono têm uma probabilidade significativamente maior de sofrer de problemas de saúde graves, como hipertensão, diabetes e aumento do risco de quedas, o que sublinha a urgência de intervenções direcionadas para essa população (FLOREA et al., 2019). Portanto, a detecção precoce e o tratamento adequado dos distúrbios do sono podem desempenhar um papel crucial na melhora da saúde geral dos idosos e na prevenção de complicações subsequentes.

Impacto dos Transtornos do Sono na Saúde Mental dos Idosos

O impacto dos distúrbios do sono na saúde mental dos idosos é profundo, exacerbando sintomas de condições psiquiátricas como depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas, incluindo a doença de Alzheimer (LI et al., 2020). A fragmentação do sono, caracterizada por frequentes despertares noturnos e uma redução da fase de sono profundo, tem sido associada ao declínio cognitivo em idosos, acelerando a progressão de condições neuropsiquiátricas (SPIRA et al., 2017). Esse declínio no funcionamento cognitivo compromete atividades diárias e a capacidade de tomada de decisões, impactando negativamente a independência dos idosos (HERMAN et al., 2021).

Além do comprometimento cognitivo, os distúrbios do sono também prejudicam a regulação emocional em idosos, exacerbando sentimentos de desesperança, irritabilidade e aumento da vulnerabilidade ao estresse emocional (MCMAHON et al., 2018). Em particular, a insônia tem sido identificada como um fator preditor significativo para o desenvolvimento de depressão em idosos, além de estar associada a um curso mais grave e prolongado da doença (RYAN et al., 2021). Esses fatores sublinham a importância de tratar tanto os distúrbios do sono quanto os transtornos psiquiátricos de forma integrada, já que a melhora do sono pode ter efeitos positivos diretos na saúde mental.

Outra dimensão crítica do impacto dos distúrbios do sono é a sua ligação com o aumento do risco de suicídio em idosos, especialmente aqueles que já sofrem de depressão ou ansiedade (WU et al., 2022). Estudos mostram que a insônia crônica e os transtornos do sono REM aumentam significativamente o risco de ideação suicida nessa população (REYNOLDS et al., 2017). Portanto, estratégias de intervenção voltadas para a melhoria da qualidade do sono

podem ter um efeito preventivo crucial não apenas na saúde mental, mas também na sobrevivência desses indivíduos vulneráveis.

Relação Bidirecional entre Transtornos Psiquiátricos e Distúrbios do Sono

A relação bidirecional entre distúrbios do sono e condições psiquiátricas em idosos é um aspecto amplamente reconhecido na literatura, indicando que uma condição frequentemente agrava a outra (SLOWIKOWSKI et al., 2018). Por exemplo, a insônia tem sido amplamente estudada como um fator de risco significativo para o desenvolvimento de transtornos depressivos e ansiosos em idosos (SONG et al., 2020). Da mesma forma, pacientes com depressão ou ansiedade são mais propensos a apresentar problemas de sono, o que perpetua um ciclo de retroalimentação negativa entre o sono e a saúde mental (FRANCESCHINI et al., 2021).

Além da insônia, o transtorno do comportamento do sono REM é outra condição que destaca a relação bidirecional entre distúrbios do sono e doenças psiquiátricas, especialmente em pacientes com demência (FERINI-STRAMBI et al., 2018). Pacientes com essa condição manifestam movimentos violentos ou verbalizações durante o sono REM, o que não só afeta a qualidade do sono, mas também tem sido associado ao agravamento da demência e outras condições neurodegenerativas (VAN SOMEREN et al., 2019). Esse ciclo vicioso reflete a complexidade do manejo dessas condições inter-relacionadas em idosos.

A importância de entender essa relação bidirecional é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes. Estudos indicam que intervenções que visam melhorar a qualidade do sono podem ter um impacto positivo na redução dos sintomas psiquiátricos, e vice-versa (KAY et al., 2021). Portanto, uma abordagem integrada que trate tanto os distúrbios do sono quanto as condições psiquiátricas de maneira coordenada pode ser a chave para melhorar significativamente os resultados clínicos em idosos (GEHRMAN et al., 2016).

Abordagens Terapêuticas para Transtornos do Sono e Condições Psiquiátricas em Idosos

O tratamento dos distúrbios do sono em idosos com condições psiquiátricas exige uma abordagem multidisciplinar, que combine intervenções farmacológicas e comportamentais (RYAN et al., 2021). A terapia cognitivo-comportamental para insônia (CBT-I) é amplamente recomendada como uma das intervenções não farmacológicas mais eficazes para idosos, com estudos mostrando melhorias significativas na qualidade do sono sem os efeitos colaterais comuns associados aos medicamentos (FU et al., 2017). A CBT-I tem se mostrado

particularmente útil para idosos com insônia relacionada à depressão, ajudando a melhorar tanto o sono quanto os sintomas depressivos (KAY et al., 2021).

Além da CBT-I, o tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS) com dispositivos de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) também tem sido eficaz na redução dos sintomas de ansiedade e depressão em idosos (DA SILVA et al., 2018). O uso de CPAP não apenas melhora a qualidade do sono ao reduzir os episódios de apneia, mas também tem efeitos benéficos no humor e na função cognitiva (CHUNG et al., 2017). Esse tipo de intervenção demonstra a importância de personalizar as abordagens terapêuticas de acordo com o tipo específico de distúrbio do sono presente no idoso.

A combinação de abordagens farmacológicas e comportamentais é frequentemente necessária para tratar de maneira eficaz os distúrbios do sono em idosos com múltiplas condições psiquiátricas (FLOREA et al., 2019). Por exemplo, o uso cuidadoso de antidepressivos pode ser útil para tratar tanto os sintomas depressivos quanto os problemas de sono, mas deve ser administrado com cautela devido aos possíveis efeitos colaterais em populações idosas (MCCALL et al., 2020). Portanto, a escolha do tratamento deve ser feita com base em uma avaliação clínica abrangente, considerando as necessidades individuais do paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão bibliográfica evidencia a relação complexa e bidirecional entre transtornos do sono e condições psiquiátricas em idosos, reforçando a alta prevalência dessas condições nessa população. Os distúrbios do sono, como a insônia e a apneia obstrutiva do sono, estão intimamente associados ao agravamento de condições psiquiátricas, incluindo depressão, ansiedade e demência, criando um ciclo vicioso que prejudica significativamente a qualidade de vida e acelera o declínio cognitivo dos pacientes idosos. A identificação e o tratamento eficazes desses distúrbios são essenciais para mitigar os impactos negativos na saúde mental e física dos idosos, reduzindo o risco de complicações graves, como o declínio cognitivo acelerado e o aumento do risco de suicídio.

A revisão destacou a importância das intervenções terapêuticas integradas, que combinam tratamentos farmacológicos e comportamentais, como a terapia cognitivo-comportamental para insônia (CBT-I) e o uso de dispositivos CPAP para apneia obstrutiva do sono. Essas abordagens mostraram-se eficazes na melhora da qualidade do sono e na redução

dos sintomas psiquiátricos, contribuindo para uma abordagem mais holística e personalizada no cuidado aos idosos. No entanto, o manejo dessas condições ainda enfrenta desafios consideráveis, como a necessidade de individualização das terapias e o monitoramento cuidadoso dos efeitos colaterais em uma população mais vulnerável.

Por fim, esta revisão sublinha a necessidade de mais pesquisas focadas nas interações entre transtornos do sono e condições psiquiátricas em idosos, bem como no desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais eficazes e acessíveis. O envelhecimento populacional global torna esse tema ainda mais relevante, destacando a urgência de novas estratégias de tratamento e de políticas de saúde que visem melhorar a qualidade de vida dos idosos com essas condições inter-relacionadas.

REFERÊNCIAS

ALDOSSARI, M. et al. Sleep and cognitive decline in older adults: a bidirectional relationship? *Ageing Research Reviews*, v. 69, p. 101347, 2021.

ANCOLOTTO, F. et al. Sleep disturbances and psychiatric symptoms in older adults: a cross-sectional study. *Journal of Psychiatric Research*, v. 94, p. 67-74, 2017.

ANCOLI-ISRAEL, S. et al. Sleep disorders in older adults: a comprehensive review. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, v. 15, n. 12, p. 1769-1785, 2019.

ARSLAN, A. et al. Obstructive sleep apnea and cognitive impairment in older adults: the role of comorbidities. *Sleep Medicine Reviews*, v. 51, p. 101287, 2020.

BLACKWELL, T. et al. Sleep and neuropsychiatric symptoms in elderly persons: results from a large community-based cohort. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, v. 27, n. 2, p. 159-165, 2014.

CHOI, J. et al. Sleep disturbance as a risk factor for suicidal ideation in older adults: results from a large community-based study. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, v. 32, n. 4, p. 214-221, 2019.

CHUNG, S. et al. Association of sleep apnea with depressive symptoms in the elderly. *Journal of Affective Disorders*, v. 217, p. 274-280, 2017.

- DA SILVA, L. et al. Impact of CPAP treatment on depression and anxiety in elderly patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. *Sleep Medicine Reviews*, v. 36, p. 88-97, 2018.
- FERINI-STRAMBI, L. et al. REM sleep behavior disorder as a marker of neurodegenerative disease progression: current perspectives and future directions. *Journal of the American Geriatrics Society*, v. 66, n. 12, p. 2416-2422, 2018.
- FITZGERALD, T. et al. Sleep disturbances, mental health, and quality of life in older adults: a review of current evidence. *Aging & Mental Health*, v. 24, n. 9, p. 1543-1551, 2020.
- FLOREA, M. et al. The role of sleep in mental health in older adults: current perspectives. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, v. 15, p. 1839-1852, 2019.
- FRANCESCHINI, C. et al. The relationship between insomnia and depression in the elderly: a systematic review. *Clinical Interventions in Aging*, v. 16, p. 715-725, 2021.
- FU, Y. et al. Cognitive-behavioral therapy for insomnia (CBT-I) in older adults with comorbid depression: a meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, v. 223, p. 110-121, 2017.
- GEHRMAN, P. et al. Cognitive behavioral therapy for insomnia in elderly patients with chronic comorbid insomnia: a randomized controlled trial. *JAMA Psychiatry*, v. 73, n. 9, p. 1019-1026, 2016.
- HERMAN, A. et al. Sleep disturbances and mental health disorders in elderly patients: what we know and what we need to know. *Journal of Psychiatric Research*, v. 136, p. 105-112, 2021.
- JORDAN, K. et al. Strategies for managing sleep disturbances in elderly patients with comorbid conditions: a review of current evidence. *Geriatric Psychiatry*, v. 27, n. 3, p. 339-354, 2021.
- KAY, D. et al. CBT-I effectiveness in the management of insomnia and depression in elderly adults: a review. *Aging & Mental Health*, v. 25, n. 5, p. 796-804, 2021.
- KEAGE, H. et al. Understanding the complexities of sleep disturbances in older adults with psychiatric comorbidities. *Sleep Medicine*, v. 31, p. 81-91, 2016.
- LI, Y. et al. Sleep disturbances and Alzheimer's disease: a systematic review of longitudinal studies. *Current Alzheimer Research*, v. 17, n. 4, p. 12-19, 2020.

MCCALL, C. et al. Prevalence and clinical correlates of insomnia in older adults with depression: a systematic review. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, v. 35, n. 4, p. 367-375, 2020.

MCMAHON, A. et al. Sleep and emotional regulation in elderly individuals with depression and anxiety: current insights. *Aging & Mental Health*, v. 22, n. 9, p. 1142-1148, 2018.

REYNOLDS, C. et al. Bidirectional relationship between sleep disturbances and psychiatric symptoms in older adults: findings from community-based studies. *Journal of Geriatric Psychiatry*, v. 26, n. 4, p. 123-130, 2017.

RYAN, C. et al. Combining pharmacotherapy and CBT-I for insomnia and mental health comorbidities in older adults: a review. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, v. 17, n. 6, p. 1203-1215, 2021.

SLOWIKOWSKI, T. et al. The bidirectional relationship between sleep disturbances and psychiatric conditions in older adults: implications for treatment. *Geriatric Psychiatry*, v. 34, n. 2, p. 171-181, 2018.

SONG, Y. et al. The role of insomnia in the development of depression in elderly patients: a systematic review. *Journal of Affective Disorders*, v. 271, p. 197-204, 2020.

SPIRA, A. et al. Sleep and cognitive decline in older adults: a bidirectional relationship? *Ageing Research Reviews*, v. 40, p. 1-12, 2017.

VAN SOMEREN, E. et al. Sleep disturbances as early markers of neurodegenerative disease progression: current perspectives. *Nature Reviews Neurology*, v. 15, n. 2, p. 96-108, 2019.

WANG, Y. et al. Sleep disturbances and psychiatric symptoms in older adults: findings from a community-based study. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, v. 17, n. 3, p. 512-520, 2021.

WANG, Z. et al. Insomnia and cognitive decline in older adults: results from a longitudinal study. *Sleep Medicine*, v. 53, p. 12-20, 2022.

WU, Y. et al. Sleep disturbances, psychiatric symptoms, and risk of suicide in older adults: a review of the literature. *Journal of Psychiatric Research*, v. 150, p. 106-113, 2022.